

Economia Criativa sob a Lente da Bibliometria: Análise e Tendências da Produção Científica no Campo Interdisciplinar

João Guilherme Magalhães Timotio (Unimontes)

Pablo Peron de Paula (Unimontes)

Cledinaldo Aparecido Dias (Unimontes)

Matheus Vitor Pereira de Abreu (Unimontes)

Introdução

- A Economia Criativa (EC) é um conceito em constante evolução que vem ganhando notoriedade no cenário global desde o início do século XXI.
- Este campo multidisciplinar engloba atividades que envolvem a **geração de valor econômico a partir de ideias criativas**, abrangendo setores como arte, cultura, design, tecnologia, entretenimento e inovação (DE BERNARD; COMUNIAN; GROSS, 2022; HOWKINS, 2002; MARKUSEN et al., 2008).

Introdução

- Assumiu-se neste trabalho os seguintes objetivos:
 - a) descrever as principais características da produção sobre EC;
 - b) identificar principais referências usadas nos artigos da amostra;
 - c) identificar as linhas de pesquisa dentro do campo a partir de clusters;
 - d) identificar o *trend topics* do campo.

Introdução

- A análise da produção científica sobre a EC é relevante por diversas razões. A EC tem sido reconhecida como um setor-chave para a diversificação e a resiliência das economias no contexto da globalização e da transição para a sociedade da informação e do conhecimento (UNCTAD, 2008).
- Neste sentido, a análise da produção científica sobre a EC pode oferecer *insights* valiosos para a construção de um corpo teórico sólido e coerente que oriente e informe a prática neste campo.

A Economia Criativa

- O conceito de EC foi introduzido por Howkins (2001), que destacou a importância do capital intelectual e da inovação no crescimento econômico.
- Howkins enfatizou a necessidade de explorar as potencialidades das indústrias criativas e suas contribuições para a economia global.
- Florida (2002) chamou a atenção para a "classe criativa", uma parcela da população que impulsiona a inovação e o crescimento econômico, e que tem um impacto significativo na prosperidade das cidades e regiões.

Dados e Método

- Foi empregada a plataforma SciVerse Scopus, fornecida pela Elsevier B.V., como fonte de dados para este estudo.
- Figura 1: processo de identificação e seleção da amostra.

- O método selecionado para a operacionalização dos dados foi o da análise bibliométrica, uma técnica quantitativa para avaliar a produção científica em uma determinada área do conhecimento.

Resultados e Análises

- Tabela 1: descrição da amostra.

Descrição	Resultados
Período de análise	2002 até 2022
Quantidade de periódicos	496
Quantidade de documentos	871
Taxa de crescimento anual	21,42%
Idade média dos documentos	6,23
Quantidade de referências	34.291
Quantidade de palavras-chave	2.393
Quantidade de autores	1.591
Coautores por documento	2,16
Taxa de coautores internacionais	8,73%

- Uma taxa de crescimento anual de 21,42% indica o reconhecimento da importância do campo no meio acadêmico, podendo estar relacionado com um aumento da conscientização sobre a contribuição da EC para o desenvolvimento socioeconômico, a geração de emprego e a inovação.

Resultados e Análises

- Gráfico 1: evolução anual da pesquisa científica sobre Economia Criativa.

- A crise econômica mundial de 2007/2008 pode ter influenciado um aumento na produção científica, uma vez que a EC começou a ser vista como uma alternativa para repensar a economia e promover o desenvolvimento sustentável (FLORIDA, 2010; UNCTAD, 2008).

Resultados e Análises

- Quanto às referências mais utilizadas nos artigos sobre EC indexados ao Scopus dois trabalhos se destacam:
 - O livro **“The Rise of the Creative Class”** de Richard Florida, publicado em 2002, tem sido um marco na área da EC, e sua influência se estende além das fronteiras acadêmicas, alcançando também formuladores de políticas e profissionais em diversas áreas (140 citações).
 - Florida (2002) defende que a presença da classe criativa em uma região ou cidade está associada a uma maior prosperidade econômica, inovação e empreendedorismo.
 - **“The Creative Economy: How People Make Money from Ideas”** de John Howkins, publicado em 2001, é um trabalho fundamental no campo da EC, com 79 citações, tem sido uma referência importante para todos que buscam entender o papel da criatividade na economia e no desenvolvimento econômico.
 - Howkins (2001) identifica 15 setores que compõem a EC, ele argumenta que a EC é caracterizada pela produção de bens e serviços que são protegidos por direitos de propriedade intelectual e que têm valor econômico e cultural.

Resultados e Análises

- Figura 2: rede de coocorrência na pesquisa do campo de Economia Criativa.

Resultados e Análises

- Ainda sobre os Clusters:
 - Cluster 1 “indústrias criativas e desenvolvimento urbano”: esta linha de pesquisa enfoca as indústrias criativas e seu impacto no desenvolvimento urbano e regional.
 - Cluster 2 “política e economia cultural”: esta linha de pesquisa aborda questões relacionadas à política cultural, indústrias culturais e economia cultural.
 - Cluster 3 “classe criativa e capital humano”: esta linha de pesquisa explora a relação entre a classe criativa, o capital humano e o desenvolvimento regional.

Resultados e Análises

- Gráfico 2: trending topics.

Resultados e Análises

- Ainda sobre os trending topics:
 - Nos primeiros anos, os tópicos mais frequentes estavam relacionados à classe criativa (FLORIDA, 2002), economia cultural (SCOTT, 2006) e desenvolvimento regional (STORPER; SCOTT, 2009).
 - Ao longo do tempo, a pesquisa na área passou a abordar questões mais específicas, como o papel da educação superior, o uso das redes sociais, e a relevância dos direitos autorais. Além disso, temas como desenvolvimento sustentável e o impacto da COVID-19 na EC, tópicos que começaram a ganhar destaque, refletindo a crescente preocupação com as implicações socioeconômicas e ambientais da EC.

Considerações Finais

- Este artigo explorou a crescente importância da economia criativa (EC) no desenvolvimento socioeconômico e cultural das nações como uma alternativa ao tradicional.
- Em suma, a EC apresenta um potencial significativo para impulsionar o crescimento socioeconômico e a inovação. No entanto, é importante que os formuladores de políticas, acadêmicos e profissionais do setor continuem a explorar e abordar os desafios e oportunidades associados a essa área em rápida transformação.